

ANÁLISE DO NÍVEL DE EVIDÊNCIA DOS TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA IDOSOS COM DPOC

Edição 114 / 23/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

UMA REVISÃO DE LITERATURA BIBLIOGRÁFICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7241679

Beatriz Oliveira Silva

Lucas Carvalho Santos

Natan Gonçalves Araujo Rodrigues Rosa

Ithalo Calabrez

Guilherme Andres Chavez Camaño

Prof. MSc. Vinicius Silva Gonçalves

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

RESUMO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Essa doença é caracterizada por ter efeitos extrapulmonares bem significativos e também as comorbidades que podem agravar mais o processo. Os dois tipos mais comuns são enfisema pulmonar e bronquite crônica. O objetivo deste estudo foi de analisar o nível de evidência dos tipos de tratamentos fisioterapêuticos em idosos com DPOC. Foi realizada uma revisão bibliográfica, com uma busca nas bases de dados PEDro, SciELO e PubMed. Os artigos selecionados foram ensaios clínicos randomizados e controlados que discutiam sobre o tratamento da DPOC, no período de 2017 em diante, em inglês e português. Conforme a realização da análise do nível de evidência dos presentes estudos discutidos, podemos concluir que cada estudo pôde de forma coerente, evidenciar os tratamentos e métodos utilizados em seus respectivos estudos e conseguiram de forma simples, demonstrar os benefícios ou malefícios de cada recurso utilizados em idosos com DPOC.

Palavras-chave: DPOC, dispneia, treinamentos, tabagismo e idosos.

INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível (SBPT, 2021). A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela também produz consequências sistêmicas significativas. O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios (bronquite crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e parênquima pulmonar (enfisema pulmonar). A predominância destas alterações é variável em cada indivíduo, tendo relação com os sintomas apresentados. (CCATES, 2016)

A DPOC é uma doença pulmonar crônica comum, prevenível e tratável que afeta homens e mulheres em todo o mundo. Anormalidades nas pequenas vias aéreas dos pulmões levam à limitação do fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Vários processos fazem com que as vias aéreas se tornem estreitas. Pode haver destruição de partes do pulmão, muco bloqueando as vias aéreas e inflamação e edema no revestimento das vias aéreas. (WHO, 2020; ROBERT A. W., 2020)

Essa doença é caracterizada por ter efeitos extrapulmonares bem significativos e também as comorbidades que podem agravar mais o processo. Os dois tipos mais comuns são enfisema pulmonar e bronquite crônica, a diferenciação deles ocorre de acordo com os locais mais comuns onde ocorre o principal mecanismo da limitação brônquica, que, quando se trata de bronquite, são pequenas vias aéreas, já para a destruição parenquimatosa, é o enfisema. (RENATA V., 2021)

A maior incidência da DPOC é em idosos, devido ao tempo em que o tabagismo por exemplo demora para causar consequências. Um dos fatores que contribui para a o agravamento da doença é o envelhecimento. Para tratar o envelhecimento temos a geriatria, que é uma especialidade médica que é responsável pelos aspectos clínicos do envelhecimento por doenças e pelos cuidados necessários a saúde do idoso. Entende-se como a área que cuida da saúde e das doenças do envelhecimento, que lida diretamente com aspectos físicos, mentais, funcionais e sociais nos cuidados agudos, crônicos, de reabilitação, preventivos e paliativos do idoso, com objetivo principal em aperfeiçoar o nível funcional, melhorar a qualidade de vida e autonomia do idoso.

Os sintomas mais comuns na DPOC são fadiga, falta de ar, tosse produtiva e aperto no peito. Estes sintomas geralmente se manifestam durante um longo período de tempo e vão se agravando conforme o tempo, se tornando algo crônico. Esses sintomas são comuns como para quaisquer tipos de doenças respiratórias, isso faz com que sejam confundidos com algo mais leve e passageiro, gerando uma falta de preocupação, e é nesse momento em que a doença progride e atinge níveis críticos, já se tornando crônica e irreversível. A tosse, nada mais é do que a forma do nosso corpo de manifestar ou tentar expelir algo que está sendo prejudicial nas vias aéreas. (JOHNS H. A., 2020)

Além dos sintomas comuns, existem condições que predisõem o indivíduo a adquirir a doença ou quando já estiver com ela, contribuir para o agravo. Comumente o padrão dos indivíduos com DPOC podem apresentar tórax em “tonel” ou “barril” ou “globoso”, expansibilidade torácica reduzida, aumento nos diâmetros ântero-posterior e látero-lateral, alteração postural, apresenta ruídos adventícios com sibilo presente, retificação das cúpulas diafragmáticas, aumento do espaço intercostal e horizontalização do diafragma. (SOUSA, 2011)

A principal causa da DPOC é o tabagismo, seja o tabagismo ativo, quando a pessoa fuma, ou o tabagismo passivo, quando convive com um fumante. Isso ocorre porque a fumaça inalada pode causar obstrução dos brônquios e destruição dos alvéolos. Alguns outros fatores que podem fazer com que um paciente tenha DPOC são a exposição à poluição do ar, gases tóxicos ou fumos. A composição genética de uma pessoa também afeta o risco. (KARLOH, M. et al, 2018)

A DPOC é caracterizada por uma obstrução crônica ao fluxo aéreo que não é reversível totalmente, também caracterizada pela incapacidade de expirar por completo, essa limitação é o resultado de uma destruição de tecido pulmonar (enfisema), algumas pessoas com DPOC podem apresentar algum grau de hiperresponsividade a gases tóxicos, o mesmo que se encontra na asma. (CAMPOS, H.S. 2004)

A terapia em pacientes com DPOC tem como objetivo reduzir ou eliminar fatores que comprometem a função corporal e melhorar a qualidade de vida, reduzir dispnéia, promover a higiene brônquica, melhorar a capacidade na atividade física, além de orientações para melhora do conhecimento e autocuidado. O tratamento da DPOC se subdivide em condicionamento muscular e treinamento respiratório, sendo os mais comuns: Cinesioterapia de MMII e MMSS com exercícios resistidos e treinamento de *endurance*. O tratamento para DPOC deve consistir em um plano terapêutico bem traçado, pois a ordem correta de tratamento afeta diretamente na melhora. Segundo a literatura atual, o tratamento começa em fortalecimento de MMII, depois de MMSS e por último treinamento cardiorrespiratório para fortalecimento da musculatura respiratória. (REBELLATO, 2006).

De acordo com a Global Burden of Diseases Study (GBD) 2017. Houve 3,2 milhões de mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A DPOC foi a sétima principal causa de anos de vida perdidos (YLLs). No geral, os casos prevalentes de DRC foram de 545 milhões, sendo 50% para DPOC. A DPOC foi responsável por 81,6 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade. A prevalência de DPOC de 9,1% foi encontrada em uma amostra recente da população geral do nordeste da Itália, enquanto na Itália central um acompanhamento de 25 anos de uma amostra da população geral mostrou um aumento da prevalência de DPOC de até 6,8%. Na Itália Central, uma incidência de DPOC de 8% foi encontrada em indivíduos adultos em um acompanhamento de 18 anos. (GBD, 2017; YLLs, 2018)

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 600 milhões de pessoas no mundo têm DPOC, a prevalência dessa doença é maior na região das Américas e menor nas regiões do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental da OMS. A prevalência global combinada é de 15.7% em homens e 9.93% em mulheres. Estima-se que a prevalência da DPOC nos EUA seja de 14%. A *National Health Interview Survey* de 2019 revelou que a prevalência de DPOC em adultos nos EUA era maior naqueles que moravam em áreas não metropolitanas que naqueles que moravam em áreas metropolitanas, sendo de 8.0% e 4.0%, respectivamente. (OMS, 2020; NHIS, 2020)

Segundo o consenso brasileiro sobre DPOC, a doença atinge atualmente cerca de 5,5 milhões de brasileiros. A prevalência dessa doença tem aumentado globalmente e é hoje considerada a terceira causa de morte. Em relação aos aspectos localizados no Brasil, as evidências dizem que a tendência de mortalidade por DPOC aumentou entre 1998 e 2004 e diminuiu de 2004 a 2009. De 1998 a 2004, as taxas de mortalidade em todas as regiões do país tiveram tendência de alta e depois declinaram. A taxa de mortalidade entre adultos é de 17%. A região com maior prevalência de 40 anos e DPOC foi a Centro-

Oeste (25%), seguida da Sudeste (23%). A região Sul apresentou a menor prevalência (12%). Um estudo de 2015 descobriu que cerca de um em cada dois brasileiros nunca tinha ouvido falar em DPOC. A maioria das informações sobre morbidade e mortalidade relacionadas à doença vem de países desenvolvidos, mas sabe-se que quase 90% dessas mortes ocorrem em países emergentes. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Histologia reconhece que a real prevalência da DPOC em solo brasileiro é desconhecida, mas estima que 12% dos adultos com mais de 40 anos tenham esta grave doença pulmonar. (MENEZES, 1994)

A DPOC no Brasil é a terceira maior causa de morte entre as doenças crônicas que não são transmissíveis, com um aumento de 12% no número de óbitos de 2005 a 2010, isso representa quase 40.000 óbitos causados pela doença. Com um custo superior ao de pacientes com HAS (hipertensão arterial sistólica) e IAM (infarto agudo do miocárdio) o Sistema Único de Saúde gastou aproximadamente 103 milhões de reais em 2011 com 142.635 internações provenientes de DPOC. A hospitalização de indivíduos com DPOC geralmente ocorre por conta de uma exacerbação da doença, sendo que essa hospitalização nunca é um bom sinal, já que quanto mais tempo ficar internado o indivíduo, mais risco de morte. Um estudo feito em Recife/PE (2019), mostrou dados que correlacionam o número de internações de indivíduos e o aumento que é gerado na taxa de mortalidade por conta das internações, apresentando que a cada internação o risco praticamente dobra por conta de diversos fatores hospitalares. Esse mesmo estudo, traz probabilidades de melhora em relação a hospitalização, por conta de novos meios de ajuda para DPOC, como distribuição gratuita de medicamentos, mais equipamentos para tratamentos em enfermaria e mais atenção à saúde nesses indivíduos. (RABAHI, 2013)

A doença progressiva obstrutiva crônica (DPOC) se responsabiliza por mais de 3 milhões de mortes por ano, chegando a 5% da causa de todas as mortes, de 1990 a 2010, a doença passou da quarta posição para a terceira no índice de causa de morte.

O objetivo dessa pesquisa foi de primeiramente analisar o nível de evidência dos tipos de tratamentos fisioterapêuticos em idosos com DPOC, e como consequência, promover o acesso fácil para fisioterapeutas na escolha da aplicabilidade dos tratamentos fisioterapêuticos para DPOC em idosos, evidenciar a diversificação de procedimentos eficazes para DPOC na população idosa e ressaltar a importância da reabilitação respiratória em idosos tabagistas.

METODOLOGIA

Foi realizado uma revisão bibliográfica, com uma busca nas bases de dados PEDro, SciELO e PubMed. As palavras-chave utilizadas foram: dispneia, DPOC, treinamento e tabagismo, em inglês e português. Os artigos selecionados foram ensaios clínicos randomizados e controlados que discorriam sobre o tratamento da DPOC, no período de 2017 em diante, em inglês e português.

Os critérios de exclusão utilizados foram artigos que apresentaram títulos não relacionados ao tema, que apresentaram duplicidade, artigos que não continham resumos e que não eram relacionados ao tema, artigos que não se enquadravam como caso clínico e artigos que não se encaixavam no padrão científico de pesquisa identificado.

RESULTADOS

Foram encontrados 166 artigos, e a partir dos critérios de exclusão, 126 foram excluídos por título não relacionado ou duplicidade, dos 40 restantes, 25 foram excluídos por não conter resumo ou por não ser relacionado ao tema, dos 15 restantes, 4 foram excluídos por não serem casos clínicos e, após leitura completa do artigo dos 11 restantes, 6 foram excluídos por não se encaixarem no padrão científico. Por fim, foram incluídos 5 artigos para o estudo. Os dados do processo metodológico dos artigos selecionados foram agrupados em um fluxograma e descritos em formato de tabela (tabela 1).

4.2 Tabela 1: Tabela do fluxograma.

4.3 Tabela 2: Resultados dos artigos selecionados.

Autor/Ano/Título	Objetivo	Método	Resultados	Conclu
	O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do	Participam de um programa de reabilitação pulmonar foram alocadas em um grupo controle ou de treinamento	Os resultados incluíram análise eletromiográfica do SCM e PImáx.	

<p>BORDIN et al., 2020/ Sternocleidomastoid muscle activation following inspiratory muscle training in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized clinical.</p>	<p>treinamento muscular inspiratório de baixa frequência de curta duração (<i>Threshold TMI</i>) na força muscular inspiratória e na atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastoideo (ME) em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica.</p>	<p>de treinamento muscular inspiratório (TMI). O grupo controle participou da reabilitação habitual, enquanto o grupo TMI também recebeu TMI, com carga de 50% da pressão inspiratória máxima (PiMáx) ajustada semanalmente. Ambas as intervenções duraram 2 meses.</p>	<p>Dez participantes foram alocados para o grupo controle e 10 para o grupo TMI. O grupo com TMI apresentou um aumento na PiMáx nos valores absoluto ($p<0,001$) e previsto ($p<0,001$) e na variação pré e pós-intervenção entre os grupos.</p>	<p>A conclusão do estudo, que esta técnica replicável em pacientes com DPOC e por um programa de reabilitação pulmonar.</p>
<p>KALIL-FILHO et al., 2019/ Physiotherapeutic approaches and the effects on inspiratory muscle force in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the pre-operative preparation for abdominal surgical procedures.</p>	<p>Avaliar que técnica fisioterapêutica apresenta melhor efeito na força muscular inspiratória dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica no preparo pré-operatório em operações abdominais.</p>	<p>A amostra foi composta de 100 homens com idade entre 55-70 anos, todos com DPOC com indicação para operação abdominal e que realizaram tratamento fisioterapêutico pré-operatório. Foram divididos em dois grupos de 50 indivíduos (grupo A e grupo B).</p>	<p>Ambos os grupos obtiveram melhora dos valores da PiMáx após o tratamento com abordagens diferentes com melhora também nos intervalos da PiMáx. O grupo A obteve maior mudança nos intervalos e aumento mais significativo dos valores da PiMáx em relação à média pré e pós tratamento.</p>	<p>As técnicas modernas e tradicionais de desobstrução brônquica associadas ao treinamento muscular inspiratório mostraram igualmente eficazes em relação ao aumento da força muscular inspiratória e aumento da PiMáx.</p>
<p>ZORN; MANFIO,</p>	<p>Avaliar a influência de</p>	<p>Participaram 18 pacientes de ambos os sexos, faixa etária de 51 a 82 anos de DPOC.</p>	<p>Os resultados mostram que o PRP, com média de 15,8(±3,8) semanas,</p>	<p>Não houve alteração significativa</p>

<p>2019/ Efeitos de um programa de reabilitação nas alterações posturais e no quadro álgico de pacientes com DPOC.</p>	<p>um programa de reabilitação nas alterações posturais e no quadro álgico de paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).</p>	<p>Foram realizadas avaliações antropométricas, avaliação postural e avaliação do quadro álgico antes (pré-PRP) e após (pós-PRP) um Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP).</p>	<p>provocou alterações significativas com diminuição do diâmetro ântero-posterior do tórax, no número total de regiões com sintomas de dor e na intensidade dos sintomas de dor.</p>	<p>variáveis estudadas evidenciaram manutenção e agravamento das alterações posturais e o tratamento foi interessante.</p>
<p>PERROTTA et al., 2019/ Effects of a high-intensity pulmonary rehabilitation program on the minute ventilation/carbon dioxide output slope during exercise in a cohort of patients with COPD undergoing lung resection for non-small cell lung cancer.</p>	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um PRP pré-operatório de alta intensidade na inclinação VE/VCO₂ em um grupo de pacientes com DPOC submetidos à ressecção pulmonar para CPCNP.</p>	<p>Avaliamos retrospectivamente 25 pacientes com DPOC consecutivos submetidos aos efeitos de um programa de reabilitação pulmonar de alta intensidade (PRP) na inclinação VE/VCO₂.</p>	<p>Não foram observadas variações significativas nos principais parâmetros espirométricos após o programa de reabilitação de três semanas (pré-reabilitação VEF1 versus pós-reabilitação VEF1 %). Por outro lado, o pico de VO₂ e a inclinação VE/VCO₂ melhoraram significativamente após PRP.</p>	<p>Documentamos benefícios desmorbantes de um treinamento três vezes por semana em um grupo de pacientes com DPOC e comprovamos a melhoria da função em parâmetros de esforço adicional abrangendo a necessidade de esclarecer os mecanismos fisiológicos.</p>
<p>POLKEY et al., 2018/ Tai Chi e Reabilitação Pulmonar comparadas para pacientes virgens de tratamento com</p>	<p>O objetivo deste estudo teve como finalidade comparar os tratamentos de Tai Chi e reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC que nunca foram</p>	<p>Um total de 120 pacientes virgens de broncodilatador foram estudados. Duas semanas após o início do indacaterol 150 µg uma vez ao dia, eles receberam aleatoriamente PR</p>	<p>A diferença entre os grupos para SGRQ no final das intervenções de exercício foi -0,48, excluindo uma diferença que excede a</p>	<p>Tai Chi equival para melhorar a SGRQ. Doze semanas após a intervenção de exercício, não houve diferença clinicamente significativa.</p>

DPOC.	tratados.	padrao tres vezes por semana ou Tai Chi em grupo cinco vezes por semana, por 12 semanas.	diferença mínima clinicamente importante.	signific SGRQ s favorec Chi.
-------	-----------	--	---	------------------------------

4.4 Tabela 3: Tratamentos utilizados nos artigos selecionados.

Autor/Ano	Tratamento
BORDIN et al., 2020	O treinamento muscular inspiratório de baixa frequência de curta duração utilizando o método <i>Threshold TMI</i> , que é um incentivador respiratório ou treinador muscular inspiratório, de carga pressórica linear ou fluxo-independente, cujo objetivo é melhorar a força e endurece dos músculos inspiratórios.
KALIL-FILHO et al., 2019	Para a desobstrução brônquica no grupo A foram realizados a expiração lenta com a glote aberta (eltgol), aceleração do fluxo expiratório e expiração forçada; para fortalecimento dos músculos respiratórios, foi utilizado o <i>Threshold IMT®</i> . A desobstrução brônquica do grupo B usa técnicas tradicionais, compressão vibratória, drenagem postural e percussão; para fortalecer os músculos respiratórios, é usado um reforço de fluxo <i>Respiron®</i> .
ZORN; MANFIO, 2019	Um Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP), foi avaliado através de um questionário adaptado, onde foi investigado a presença ou não de sintomas de dor
PERROTTA et al., 2019	No treinamento foram aplicados exercícios respiratórios em bancos, colchões e barras, seguidos de treinos intensos para membros superiores utilizando-se exercícios de remo e também caminhadas.
POLKEY et al., 2018	Realizado uma mistura de aproximadamente 50% de exercícios de resistência, híbridos e 50% de exercícios aeróbicos progressivos de corpo inteiro, além de sessões educativas.

DISCUSSÃO

O estudo de BORDIN et al. (2020), tem como objetivo avaliar o efeito do treinamento muscular inspiratório de baixa frequência de curta duração utilizando o método *Threshold TMI*, que é um incentivador respiratório ou treinador muscular inspiratório, de carga pressórica linear ou fluxo-independente, cujo objetivo é melhorar a força e *endurance* dos músculos inspiratórios, na força muscular inspiratória e na atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastoideo (ME) em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Foi realizado um estudo clínico randomizado com 22 pacientes que participam de uma reabilitação pulmonar há mais de 2 meses, eles foram divididos em dois grupos, o grupo controle (n=10) e o grupo TMI (intervenção) (n=12), o protocolo de intervenção para o grupo TMI foi realizado em três fases: (1) Avaliação pré-treinamento da pressão inspiratória máxima e volumes pulmonares e atividade eletromiográfica do músculo MEC; (2) educação e treinamento, os participantes receberam 3 sessões (20 minutos cada) de treinamento para familiarização com o dispositivo *Threshold* TMI sem resistência por uma semana, seguido de treinamento muscular inspiratório 3 vezes por semana por 20 minutos ao longo de 4 semanas, que foi aumentado a 25 minutos nas semanas 5 e 6 e a 30 minutos nas semanas 7 e 8. Os participantes receberam um total de 24 sessões conduzidas por pessoal cego para os objetivos do estudo, e todas as sessões foram supervisionadas por um fisioterapeuta registrado. (3) Pós-treinamento: reavaliação da pressão inspiratória máxima e atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastoideo. O limiar IMT foi fixado em 50% da pressão inspiratória máxima (avaliada na linha de base usando um manômetro). O dispositivo foi ajustado semanalmente para aumentar a resistência para treinamento de fortalecimento incremental, para a avaliação eletromiográfica foram utilizados eletrodos de superfície com frequência de amostragem de 2000Hz por canal por eletrodos circulares bipolares de 15mm, pré-amplificado e conectado a um sensor diferencial de superfície com 30mm de distância entre o centro dos eletrodos. Os sensores foram calibrados e a área foi raspada e desinfetada, antes da avaliação, com álcool para remover células mortas da pele e reduzir a resistência da pele ao sinal eletromiográfico, conforme recomendação da Sociedade Internacional de Eletrofisiologia e Cinesiologia.

O grupo controle não recebeu nenhuma intervenção além do programa de reabilitação pulmonar que incluiu 30 minutos de exercício ciclístico em ciclo ergômetro vertical para membros inferiores fixado em 60% da frequência cardíaca máxima determinada pelo método de Karvonen modificado para a frequência cardíaca de reserva. Os participantes também realizaram exercícios de fortalecimento para os principais músculos dos membros superiores e inferiores, com intensidade de 50-80% do teste de uma repetição máxima (1RM). Além disso, uma escala de Borg foi utilizada para quantificar os níveis de dispneia percebidos pelos pacientes com DPOC. Os participantes de ambos os grupos apresentaram padrões obstrutivos e restritivos dos valores da função pulmonar. Os participantes de ambos os grupos não apresentaram dispneia de repouso.

Após a intervenção com *Threshold* IMT, a pressão inspiratória máxima foi significativamente maior para valores absolutos ($p < 0,001$) e previstos ($p < 0,001$) no grupo IMT. O mesmo efeito não foi observado no grupo controle ($p = 0,710$ para valores absolutos e $p = 0,162$ para valores previstos). Além disso, o aumento da $PI_{máx}$ é demonstrado ao comparar a variação pré e pós intervenção (Δ) entre o grupo controle e IMT para valores absolutos ($p = 0,001$) e previstos ($p = 0,011$). Na fase pré-treinamento, o grupo IMT apresentou mediana (intervalo interquartil) de 22,02 %RMS (10,58 a 32,09) e o grupo controle apresentou mediana de 26,74 %RMS (18,77 a 34,38), considerando a avaliação do músculo SCM. Na fase pós-treinamento, para a avaliação muscular do ECM, o grupo IMT apresentou mediana de 6,38 %RMS (4,14 a 8,91) e o grupo controle 34,08 %RMS (3,13 a 62,43). Ocorreu diminuição significativa na atividade dos músculos ECM para o grupo IMT ($p = 0,008$), enquanto o mesmo efeito não foi observado no grupo controle. Em relação ao músculo ECM, observou-se diferença entre os grupos, favorecendo também o grupo IMT (diferença média entre os grupos: -16,6 %RMS, intervalo de confiança de 95%: -31 a -2,1) ($p = 0,021$).

Este é o primeiro estudo a demonstrar que um treinamento de curta duração com *Threshold* IMT de baixa frequência parece ser um método eficiente para aumentar a força muscular inspiratória, bem como detectar a ativação do músculo ECM na eletromiografia em pessoas com DPOC. Os resultados deste estudo demonstram que esta técnica simples pode ser replicável em pacientes com DPOC atendidos em um programa de reabilitação pulmonar.

O estudo de KALIL-FILHO et al. (2019), tinha como finalidade avaliar qual técnica fisioterapêutica apresenta melhor efeito na força muscular inspiratória dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica no preparo pré-operatório em operações abdominais. Para isso, foi realizado um estudo retrospectivo e de literatura utilizando o SINPE®, um software de banco de dados clínico para pacientes com DPOC e candidatos à cirurgia abdominal. A amostra foi composta por 100 homens entre 55 e 70 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica e indicação de cirurgia abdominal. Todos realizaram fisioterapia pré-operatória no Serviço de Cirurgia Digestiva de um hospital de Curitiba, Paraná, Brasil. Eles foram divididos em dois grupos de 50 pessoas (grupo A e grupo B), cada um recebendo algum tipo de tratamento.

Para a desobstrução brônquica no grupo A foram realizados a expiração lenta com a glote aberta (eltgol), aceleração do fluxo expiratório e expiração forçada; para fortalecimento dos músculos respiratórios, foi utilizado o *Threshold* IMT®. A desobstrução brônquica do grupo B usa técnicas tradicionais, compressão vibratória, drenagem postural e percussão; para fortalecer os músculos respiratórios, é usado um reforço de fluxo Respirom®. O *Threshold* IMT (um aparelho incentivador respiratório ou de treinamento muscular inspiratório que tem o objetivo melhorar a força e a performance dos músculos inspiratórios) mostrou-se eficaz, notou-se um aumento do PIMáx, e com o aumento da pressão pôde-se perceber uma maior tolerância à fadiga, prevenindo possíveis disfunções e melhorando a mecânica ventilatória e a qualidade de vida através do trabalho de fortalecimento muscular.

O uso de *Respirom* (um aparelho com função de fortalecer a musculatura inspiratória de seus usuários) em conjunto com a técnica de desobstrução brônquica tem se mostrado eficaz na promoção de aumentos de força e aumentos de PIMáx associados aos músculos inspiratórios. Esse aumento no grupo em uso de *Respirom*® pode ser explicado pela propriocepção facilitada por essa técnica, inclusive por induzir a expiração próxima à capacidade residual funcional da inspiração máxima, o que afeta a ascensão do esferoide e a desinsuflação pulmonar.

Em ambos os grupos, as medidas de pressão também foram realizadas antes e após as 20 intervenções para avaliar qual grupo teve o melhor efeito na força muscular inspiratória. O grupo com o aumento mais significativo dos valores de PImáx em relação à média pré e pós-tratamento foi o Grupo A com técnicas modernas (as técnicas modernas de desobstrução brônquica utilizadas no programa foram eltgol, aceleração do fluxo expiratório e técnica de expiração forçada, são manobras que tem função de promover o esvaziamento do ar presente nos pulmões, ajudando o deslocamento das secreções através do aumento do fluxo expiratório de desobstrução brônquica). No entanto, ao analisar a variância e o desvio padrão da amostra, o grupo B apresentou melhor distribuição dos resultados do que o grupo A, indicando que seus resultados foram mais homogêneos, sendo utilizadas técnicas tradicionais (vibrocompressão, drenagem postural e tapotagem, para fortalecimento dos músculos respiratórios foi utilizado o incentivador a fluxo *Respirom*).

Por fim, o estudo em análise comprovou que técnicas modernas e tradicionais de desobstrução brônquica associadas ao treinamento da musculatura inspiratória provaram ser igualmente eficazes no aumento do PiMáx e no ganho de força muscular inspiratória. Portanto, ambos podem ser usados para preparo pré-operatório e cirurgia abdominal em pacientes com DPOC.

O estudo de ZORN; MANFIO (2019), tinha como finalidade avaliar a influência de um programa de reabilitação nas alterações posturais e no quadro algico de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Para isso foi utilizada uma amostra com 18 pacientes de ambos os sexos, com idade entre 51 a 82 anos, todos com DPOC. Foram realizadas avaliações como antropometria, realizada com o auxílio de uma balança, avaliação postural, onde foi utilizado o método da fotogrametria e para a aquisição de imagens, foram utilizadas uma câmera digital e a avaliação do quadro algico antes (pré-PRP) e após (pós-PRP). Um Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP), foi avaliado através de um questionário adaptado, onde foi investigado a presença ou não de sintomas de dor, e caso se mostrasse presente, o local dessa dor seria identificada com imagens do esquema corporal, a escala de dor foi numerada de 0 a 10, onde "0" é ausência de dor e "10" é classificada como dor insuportável.

Para a realização do projeto, foi utilizado a espirometria de acordo com os critérios para testes de função pulmonar, sendo que a confirmação da obstrução do fluxo aéreo foi através da razão do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) pela capacidade vital forçada (CVF) inferior a 70% do previsto. Após uso de broncodilatadores durante o treinamento, caso ocorresse queda de saturação menor que 90%, os pacientes recebiam suplementação de oxigênio por cateter nasal com o intuito de estabilizar a saturação de oxigênio.

Os resultados mostram que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para as variáveis antropométricas. O PRP, com média de $15,8(\pm 3,8)$ semanas, provocou alterações significativas com diminuição do diâmetro ânteroposterior do tórax, no número total de regiões com sintomas de dor e na intensidade dos sintomas de dor. Para comparação entre as avaliações, pré-PRP e pós-PRP, foi utilizado o Teste *T-Student* pareado para variáveis, que evidenciou que não houveram alterações significativas nas variáveis posturais estudadas, mas evidenciou manutenção sem agravamento das alterações posturais quando o tratamento não foi interrompido. Os resultados das variáveis espirométricas (VEF1) encontrados na avaliação pré-PRP, para o diagnóstico dos pacientes com DPOC, foram próximos aos valores observados em outros estudos para pacientes com DPOC ($1,25\pm 0,69$ l; $55,6\pm 27,9\%$), o PRP, com tempo de tratamento inferior ou igual a 15 semanas, não provocou alterações significativas nas variáveis posturais dos pacientes com DPOC, mas evidenciou uma manutenção das características posturais e inferiores aos encontrados para idosos sem DPOC ($2,12\pm 0,48$ l; $92,1\pm 18,1\%$).

Por fim, o estudo em análise comprovou que os pacientes com DPOC possuem alterações antropométricas, posturais e no quadro algico que podem ser decorrentes do processo de envelhecimento somados a ocorrência da doença, mas que podem ser revertidos ou minimizados através dos tratamentos de PR utilizados.

O estudo de PERROTTA et al. (2019), tinha como finalidade avaliar os efeitos de um PRP pré-operatório de alta intensidade na inclinação VE/ VCO₂ em um grupo de pacientes com DPOC submetidos à ressecção pulmonar para CPCNP. Para isso foi utilizada uma amostra com 25pacientessendo 17homens e 8

mulheres com idade $62,3 \pm 6$ anos, todos com DPOC submetidos aos efeitos de um programa de reabilitação pulmonar de alta intensidade. Antes e depois da aplicação do PRP foram realizados o teste de exercício cardiorrespiratório e a avaliação da dispneia. O TECP foi feito com teste de rampa de carga com a bicicleta ergométrica, conectada ao analisador computadorizado Vmáx encore 29C com o método de cada respiração controlada. Os padrões hemodinâmicos foram monitorados durante a realização do teste, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, eletrocardiograma e gás O₂ e CO₂ exalado por via respiratória da boca do paciente.

O teste iniciou com uma avaliação de dois minutos do paciente em repouso, seguido de um período de aquecimento durante o qual o paciente pedalou livremente por dois minutos. Quanto ao programa de reabilitação pulmonar foi se aplicado durante um período de três semanas, sendo realizados apenas de segunda a sexta feiras, durante um período de três horas. No treinamento foram aplicados exercícios respiratórios em bancos, colchões e barras, seguidos de treinos intensos para membros superiores utilizando-se exercícios de remo e também caminhadas. Os exercícios eram supervisionados por um fisioterapeuta experiente e realizados com uma taxa de esforço perceptível com valores TEP de 15 a 17, nos exercícios de alta intensidade aplicavam se uma duração de 10 a 15 minutos sendo interrompidos com sinais de exaustão física e dispneia grave.

Em seus resultados não foram observadas variações significativas nos principais parâmetros espirométricos após o programa de reabilitação de três semanas (pré-reabilitação VEF1 versus pós-reabilitação VEF1 %), porem o pico de VO₂ e a inclinação VE/VCO₂ melhoraram significativamente após o programa de reabilitação pulmonar. Acabaram sendo parcialmente positivos, pois foi evidenciado melhora no pico de VO₂ e a inclinação VE/VCO₂. Esses dados são consistentes com estudos anteriores na literatura e podem refletir o curto período do programa. Porém, no entanto os parâmetros de esforço melhoraram significativamente em relação aos efeitos do treinamento funcional sobre aptidão global, bem como a eliminação de CO₂.

Por fim, o estudo em análise comprovou que os benefícios no desempenho físico de um treinamento de três semanas em um grupo de pacientes com um comprometimento funcional notável em parâmetros de esforço. Porém são necessários dados adicionais e mais abrangentes para esclarecer os mecanismos fisiológicos. O estudo demonstrou algumas limitações, tais como, a taxa de sobrevida em um ano nos pacientes examinados que não pode ser indicada, número de pacientes que não completaram o programa de reabilitação.

O estudo de POLKEY et al. (2018), tinha como finalidade comparar os tratamentos de Tai Chi e reabilitação pulmonar em indivíduos que possuam DPOC que nunca foram tratados, a fim de evidenciar a diferença entre eles. Para isso, foram utilizados um total de 120 pacientes com idade entre 40 e 80 anos, histórico de tabagismo, sintomas (tosse e falta de ar), virgens de broncodilatador com DPOC, que foram divididos em dois grupos, um submetido a 12 semanas de Tai Chi e o outro a 12 semanas de reabilitação pulmonar (PR) com treinos resistidos e aeróbios.

O Tai Chi, é uma arte marcial chinesa praticada com movimentos realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade, e nesse grupo, foi ensinado como um estilo Yang de 24 formas, com

instrução dada 5 dias por semana durante 1h durante 12 semanas. Inicialmente, os pacientes eram ensinados de dois a três movimentos por dia e normalmente levavam 2 semanas para dominá-los, neste ponto, cada instrutor supervisionou dois a três participantes. A partir desse momento, os participantes puderam participar de um treinamento em grupo maior, no qual um único instrutor forneceu instruções que foram transmitidas a todos os membros do grupo no salão por streaming de vídeo em tempo real. No final do período de 12 semanas, os participantes foram encorajados a continuar o Tai Chi, sozinhos ou através de um grupo comunitário, no entanto, nenhuma assistência foi fornecida pelos investigadores durante este período. Inerente à natureza grupal da prática do Tai Chi, o exercício não se tornou mais extenuante ao longo do período de treinamento, embora os participantes tenham se tornado mais habilidosos em realizar a técnica.

O PR foi feito resumidamente, como um programa de 12 semanas com sessão de treinamento de 1 hora (com fases de aquecimento e desaquecimento também) três vezes por semana foi usado. Os participantes realizaram uma mistura de aproximadamente 50% de exercícios de resistência (pesos de braços e pernas visando uma meta de 70% a 80% de seu máximo de uma repetição), híbridos (máquina de remo) e 50% de exercícios aeróbicos progressivos de corpo inteiro (por exemplo, ciclismo ou esteira) além de sessões educativas. Para o exercício aeróbico, o nível de dispneia do paciente foi registrado após cada sessão de exercício e titulado para atingir uma classificação BORG de nível de dispneia percebida de 4 a 6. Ao final do programa, os participantes receberam incentivo verbal para permanecerem o mais fisicamente ativos possíveis. A análise comparativa foi feita através de VEF em % e pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), sempre sendo feita uma comparação no começo e no fim.

Ambos os treinamentos foram evidenciados com grande melhora dos participantes em relação a sintomas e sinais de DPOC, não existindo entre eles uma discrepância relevante, concluindo assim, que ambos treinamentos obtiveram resultados positivos e não sendo evidenciada nenhuma diferença relevante entre si.

Este estudo foi o primeiro a evidenciar o Tai Chi como um tratamento possível para DPOC, demonstrando assim, seus aspectos positivos sobre a doença, surtindo efeitos parecidos com um programa de reabilitação respiratória convencional, se mostrando assim, uma terapia alternativa para esse tipo de doença.

O presente estudo se demonstrou completo nos aspectos de informações e coleta de dados utilizados para o estudo, porém deixou uma falta de clareza em demonstrar quais seriam os seus objetivos gerais e específicos, o que não fez com que fosse prejudicada sua análise sobre o tratamento em questão, mas gerou uma incerteza de qual seria o foco das comparações entre ambos tratamentos em seus devidos aspectos.

CONCLUSÃO

Conforme a realização da análise do nível de evidência dos presentes estudos discutidos, podemos concluir que cada estudo pôde de forma coerente, evidenciar os tratamentos e métodos utilizados em seus respectivos estudos e conseguiram de forma simples, demonstrar os benefícios ou malefícios de cada recurso utilizados em idosos com DPOC.

Durante o processo do presente estudo, foi notado como terapias em conjunto obtêm maiores sucessos do que as mesmas de forma isolada, evidenciando assim, a importância de uma terapia mais globalizada atingindo todos os níveis de atenção à saúde.

Conclui-se que, de forma geral, o tratamento para DPOC em idosos envolve diversos aspectos intrínsecos e extrínsecos que facilitam ou prejudicam o processo de reabilitação, demonstrando assim, diversos tipos de terapia diversificadas e não tão utilizadas para esse público, mas que demonstram os mesmos ou até melhores efeitos de técnicas comuns mais utilizadas.

ANALYSIS OF THE LEVEL OF EVIDENCE OF PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENTS IN ELDERLY WITH COPD

ABSTRACT

The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable and treatable respiratory disease characterized by the presence of chronic airflow obstruction, which is not fully reversible. This disease is characterized by having very significant extrapulmonary effects and also the comorbidities that can further aggravate the process. The two most common types are emphysema and chronic bronchitis. The objective of this study was to analyze the level of evidence of the types of physical therapy treatments in elderly people with COPD. A literature review was carried out, with a search in the PEDro, SciELO and PubMed databases. The selected articles were randomized controlled trials that discussed the treatment of COPD, from 2017 onwards, in English and Portuguese. According to the analysis of the level of evidence of the present studies discussed, we can conclude that each study was able to coherently highlight the treatments and methods used in their respective studies and were able, in a simple way, to demonstrate the benefits or harms of each resource used in elderly people with COPD.

Keywords: COPD, dyspnea, treatments, smoking and elderly.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, R. S. et al. **Fatores relacionados ao consumo do narguilé entre estudantes de medicina.** *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 45, n. 5, 2019. Acesso em: 20 mar. 2022.

BARBIRATO, A. D. **Atualidades da reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. v.1, n. 3, p. 23-44. Mar. 2019. Acesso em: 25 mar. 2022.

BARUFALDI, L. A. et al. **Risco de iniciação ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos: revisão sistemática e meta-análise.** *Ciência & Saúde Coletiva*. v. 26, n. 12, p. 6089-6103, 2021. Acesso em: 25 mar. 2022.

BOUTIN-FORZANO, S. et al. **Reported prevalence and co-morbidity of asthma, chronic bronchitis and emphysema: a pan-European estimation.** *Int J Tuberc Lung Dis*, Paris, v. 6, n. 11. p.695-702. Jun 2007. Acesso em: 14 mar. 2022.

CAMPOS, H. S. **Asma e DPOC: vida e morte.** Asma e DPOC, Bol Pneumol Sanit, v. 1, n. 1, p. 37-53, mar. 2004. Acesso em: 8 mar. 2022.

CHAN-YEUNG, M et al. **The burden and impact of COPD in Asia and Africa.** Int J Tuberc and Lung Dis, Hong Kong, v. 8, n.1. p. 2-14. 2004. Acesso em: 8 mar. 2022.

DOURADO, V. Z. et al. **Manifestações sistêmicas na doença pulmonar obstrutiva crônica: Artigo de Revisão.** J Bras Pneumol, Botucatu (SP). v. 2, n. 32, p. 161-171, fev. 2006. Acesso em: 14 mar. 2022.

DOURADO, V. Z. G. **Recondicionamento muscular na DPOC: principais intervenções e novas tendências.** Revista Brasileira de Medicina do Esporte. v. 10, n. 4, p. 331-334, 2004. Acesso em: 15 mar. 2022.

DOURADO, V. Z. et al. **Fatores associados à diferença clinicamente significativa da qualidade de vida relacionada à saúde após condicionamento físico em pacientes com DPOC.** Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 35, n. 9, p. 846-853. 2009. Disponível em: Acesso em: 1 mar. 2022.

DPOC e Saúde Pública: **Atendendo as necessidades dos pacientes.** Soc bras pneumol e tisiol. v. 15, n. 4, p. 1-17. 2014. Acesso em: 17 mar. 2022.

FUKUCHI, Y. et al. **COPD in Japan: the Nippon COPD Epidemiology study.** Respirology, vol. 9, n. 4, p.458-465. 2004. Acesso em: 11 mar. 2022.

GONÇALVES M. L. et al. **Tendências da morbidade e mortalidade da DPOC no Brasil, de 2000 a 2016.** J. bras. pneumol, v. 6. n. 45, jun. 2019. Acesso em: 5 mar. 2022.

GOMES, R. V. et al. **Análise do perfil epidemiológico das internações hospitalares de pacientes com DPOC no SUS em Sergipe: Do ano de 2018.** Caderno de Graduação: Ciências Biológicas E Da Saúde, Aracaju, v. 6, n. 2, p. 23-27, jul. 2020. Acesso em: 24 mar. 2022.

KARLOH M, ROCHA SAV, PIZZICHINI M, et al.; **Respira Floripa Group. Is the COPD Assessment Test sensitive for differentiating COPD patients from active smokers and nonsmokers without lung function impairment? A population-based study.** J Bras Pneumol. 44(3):213-219, 2018. Acesso em: 18 mar. 2022.

KENNEDY, S. M. et al. **Environmental and occupational exposures: do they affect chronic obstructive pulmonary disease differently in women and men? Proceedings of the American Thoracic Society,** v. 4, n. 8, p. 692-694, 2009. Acesso em: 15 mar. 2022.

LAINE, C. et al. **In the Clinic: practical information about common health problems.** Estados Unidos: American College Of Physicians, 2009. Acesso em: 15 mar. 2022.

MALTA, D. C. et al. **Fatores associados ao uso de narguilé e outros produtos do tabaco entre escolares,** Brasil, 2015. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 21, n.11, 2018. Acesso em: 20 mar. 2022.

MIRAVITLLES, M. **Avaliação econômica da doença pulmonar obstrutiva crônica e de suas agudizações: aplicação na América Latina.** J bras pneumol, v. 30, n. 3, p. 274-285, jun 2004. Acesso em: 5 mar. 2022.

MENEZES, A. M. et al. **Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study.** Lancet, England. v. 366, n. 9500, p. 1875-1881. 1955. Acesso em: 17 mar. 2022.

MENEZES, A. M. et al. **Prevalence and risk factors for chronic bronchitis in Pelotas, RS, Brazil: a population-based study.** Thorax, vol. 49, n. 12, p. 1217-1221, 1994. Disponível em: Acesso em: 16 mar. 2022.

PESSÔA, C. L. et al. **Epidemiologia da DPOC no presente – aspectos nacionais e internacionais.** PulmãoRJ, v. 1, n. 1, p. 7-11, dez 2009. Disponível em: Acesso em: 15 mar. 2022.

RABAHI, M. F. **Epidemiologia da DPOC: enfrentando desafios.** Pulmão RJ, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 4-8, 2013. Acesso em: 9 mar. 2022.

REBELATTO, J. R.; BOTOMÉ, S. P. **As alterações da concepção do objeto de trabalho em fisioterapia em diferentes momentos de sua constituição.** Fisioterapia no Brasil: 2. ed. São Paulo: Manolle, 1999. cap. 2. Acesso em: 19 mar. 2022.

SCHOLS, A. M. **Nutrition in chronic obstructive pulmonary disease.** Current opinion in pulmonary medicine, v. 6, n. 2, p. 110-115, 2000. Acesso em: 28 fev. 2022.

SILVA, E. G; DOURADO, V. Z. **Treinamento de força para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.** Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 14, n. 3, p.231-238. Jul 2008. Acesso em: 7 mar. 2022.

Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. A statement of the American Thoracic Society and European Respiratory Society. American journal of respiratory and critical care medicine, v. 159, n. 4. Ed 2. p. 40. 1999. Acesso em: 26 mar. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA – SBPT. **DPOC e Saúde Pública: Atendendo as Necessidades dos Pacientes.** J Bras Pneumol, São Paulo – DF, p.1-17, 2012.

SOUSA, C. A. et al. **Doença pulmonar obstrutiva crônica e fatores associados em São Paulo, SP, 2008-2009.** Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 5, n. 45, p. 887-896, mai. 2011. Acesso em: 14 mar. 2022.

VIEGI, G. et al. **Global Burden of Chronic Respiratory Diseases.** Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, v. 33, n. 4, p. 171-177, 2020. Acesso em: 27 mar. 2022.

VIEGI, G. ET AL. **PREVALENCE OF AIRWAYS OBSTRUCTION IN A GENERAL POPULATION: EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY VS AMERICAN THORACIC SOCIETY DEFINITION.** Chest. v. 117, p. 339-345. 2000. Acesso em: 19 mar. 2022.

WARD, H. et al. **Oxford Handbook of Epidemiology for Clinicians**. 2. ed. USA: Oxford University Press, 2012. Acesso em: 15 mar. 2022.

ZONZIN, G. A. et al. **What is important for the diagnosis of COPD?** J. PulmãoRJ, v. 1. n. 26, p. 5-14. 2017. Acesso em: 5 mar. 2022.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

